

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1300 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Hakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini statistik va ekonometrik tahlil qilish (Andijon viloyati misolida).....	1206
Ikromov Axmadjon Shavkat o'g'li	
Перспективы инвесторов в осуществлении инвестиционного процесса	1212
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Transport korxonalarida ishchi xodimlarni barqaror ish o'rinlari bilan ta'minlash boshqaruvini takomillashtirish	1216
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat tashkilotlarida investitsiya loyihalarni ishlab chiqish va samaradorligini oshirish.....	1221
Xurramova Madina Mansur qizi	
Fuzzy integrals in economics	1228
Aymuratov Islam Kamalatdinovich	
O'zbekistonda ipoteka kreditlari bozorining shakllanishi va rivojlanish tendensiyalari	1233
Abdullayeva Aziza Murot qizi	
Совершенствование денежно-кредитной политики центрального банка в условиях цифровой экономики.....	1238
Бердиназаров Зафар Улашович, Исаев Атабек Джурабаевич	
The role of digital assets in international finance and their impact on the global economy	1248
Juraeva Ra'no Abdullaevna, Murodaliyev Shahroz Obidjonovich	
Diversification of financial resources in commercial banks and their innovative management methods in digital transformation	1255
Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi	
O'zbekiston iqtisodiyotida barqaror rivojlanish ko'rsatkichlari tahlili	1262
Xamdamiyev Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	1268
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
What is the economic impact of Uzbekistan's integration into international financial institutions.....	1283
Rakhmonova Dildora Ergash Qizi	

Kredit portfelini tahlil qilish asosida tijorat banklari faoliyatini optimallashtirish yo'llari	1289
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
Agrosanoat klasterlarida xarajatlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisobga olishni rivojlantrish	1295
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	

AGROSANOAT KLASTERLARIDA XARAJATLARNI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA HISOBGA OLISHNI RIVOJLANTRISH

Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich

TDIU "Buxgalteriya hisobi" kafedrası dotsenti,
iqtisodiyot fanlari nomzodi
ORCID: 0009-0009-0163-7699

Annotatsiya: Mazkur maqolada agrosanoat klasterlarida xarajatlar hisobining o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning uslubiy jihatlarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisobga olish masalalari tadqiq qilingan. Shu bilan birga, agrosanoat klasterlarida xarajatlarni samarali boshqarish maqsadida ularning yuzaga kelish joylari, qisqa muddatli, o'rta muddatli hamda uzoq muddatli istiqbollari va mahsulot tannarxida hisobga olish jarayonining moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida uslubiy asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: klaster, xarajatlar, xarajatlarni boshqarish, xarajatlarning yuzaga kelish joylari, tannarx, xarajatlarni tan olish.

Abstract: This article explores the specific features of cost accounting in agro-industrial clusters, as well as methodological issues related to their recognition in financial statements based on International Financial Reporting Standards (IFRS). Particular attention is given to effective cost management by identifying cost centers, and assessing short-term, medium-term, and long-term prospects. The study also examines methodological aspects of recognizing costs in product cost pricing in accordance with IFRS requirements.

Key words: cluster, costs, cost management, cost centers, cost price, cost recognition.

Аннотация: В данной статье исследованы особенности учёта затрат в агропромышленных кластерах, а также методологические вопросы их отражения в финансовой отчётности на основе международных стандартов. Особое внимание уделено эффективному управлению затратами с учётом мест их возникновения, а также краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспектив. Кроме того, рассмотрены методологические аспекты признания затрат в себестоимости продукции в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

Ключевые слова: кластер, затраты, управление затратами, места возникновения затрат, себестоимость, признание затрат.

KIRISH

Bugungi kunda sanoat sohasini yanada rivojlantirish mazkur yo'nalishda klasterlar tizimini shakllantirish, ularning huquqiy maqomini belgilash hamda tarmoq korxonalari integratsiyasini joriy etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunday integratsiyalashgan tarmoq korxonalari faoliyatini agrosanoat klasterlari orqali birlashtirish hamda ularning faoliyatini tartibga solish tarmoq rivoji uchun dasturiy amal bo'lib xizmat qiladi.

Sanoat – iqtisodiyotda tarkibiy o'zgartirish va diversifikatsiya qilish faoliyatini olib borayotgan subyektlarda, shu jumladan agrosanoat klasterlarida ham, hozirgi kundagi eng ustuvor vazifalardan biri – foydani maksimalashtirish maqsadida xarajatlarni eng minimal holatga keltirishdir. Agrosanoat klasterlari faoliyatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, eng avvalo, sarflangan mablag'larni samarali boshqarish, ularni nazorat qilish hamda hisobga olishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish orqali amalga oshiriladi.

Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l – qishloq xo'jaligida hosildorlikni keskin oshirish hisobiga mahsulot tannarxini kamaytirish, chuqur qayta ishlashga va qo'shilgan qiymat yaratishga ko'proq investitsiyalar jalb etib, eksportni ko'paytirishdan iboratdir. Bugungi kunning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri ham aynan shudir. "O'zbekiston – 2030" strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri – "barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash" [1] tamoyiliga asoslangan holda "sanoatning 'drayver' sohaslarini rivojlantirish, hududlarning sanoat salohiyatini to'liq ishga solish, to'qimachilikda ip-kalavani qayta ishlash darajasini 100 foizga yetkazish, yuqori sifatli matoga bo'lgan talabni qondirish uchun 400 ming tonna sun'iy va aralash tola

ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish" borasidagi tizimli islohotlar mazkur sohalarning rivojlanishi uchun dasturiy amal bo'lib xizmat qilmoqda.

Shu kabi muammolarni hal etishda agrosanoat klasterlarida ishlab chiqarish xarajatlarini zamonaviy va samarali usullar asosida boshqarish, ularning hisobini moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida yuritish muhim ahamiyat kasb etadi. Xarajatlarni boshqarish va nazorat qilishda ularning kelib chiqish manbalarini aniqlash, to'g'ri taqsimlash, maqsadini belgilash, yo'nalishini aniq ko'rsatish, hisobga olish va hisobdan chiqarish, ya'ni mahsulot tannarxiga to'g'ri taqsimlash zarur hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agrosanoat klasterlari faoliyatida xarajatlarni hisobga olish va ularni xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiq tarzda yuritish iqtisodiy shaffoflik, investitsion jozibadorlik va hisobotlarning solishtiriluvchanligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, agroklastarlarda hisob va tahlil tizimining standartlashtirilishi orqali boshqaruv qarorlarining sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

R. E. Needles va M. Powers tomonidan ilgari surilgan konsepsiyalarda moliyaviy hisobda aniqlik va ochiqlik tamoyillarining ishlab chiqarish tarmoqlarida qanday qo'llanilishi chuqur o'rganilgan. Ular moliyaviy natijalarni aks ettirishda xarajatlarni aniq tasniflash, ularni daromadlar bilan moslashtirish va amortizatsiya siyosatini standart asosida yuritishni zarur deb hisoblaydi.

Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi (IFAC) va IFRS Foundation tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalarda, ayniqsa qishloq xo'jaligi va qayta ishlash tarmoqlariga doir MSFO 41 (Qishloq xo'jaligi) standarti doirasida biologik aktivlar, ularning o'sish bosqichlari, amortizatsiyasi va bozordagi qiymat o'zgarishlari asosiy e'tiborga olingan.

O'zbekistonlik iqtisodchilar M. Sobirov va S. Axmedov o'z tadqiqotlarida agrosanoat klasterlarida moliyaviy hisobot standartlariga o'tishning zarurati, ayniqsa investitsiyalarni jalb etishda MSFOning afzalliklarini ko'rsatib bergan. Ular klaster doirasida kooperatsiya asosida ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tannarxini aniqlash, zaxiralarni baholash va transmilliy hamkorlikda moliyaviy axborotning aniq yuritilishi bo'yicha uslubiy yondashuvlarni taklif qilgan.

Shuningdek, M. Epstein va E. Jermakowiczning ilmiy ishlari korporativ ijtimoiy javobgarlik va moliyaviy hisob integratsiyasining, ayniqsa agrosanoat klasterlarida joriy etilishi orqali nafaqat moliyaviy shaffoflik, balki barqaror rivojlanish ko'rsatkichlarini oshirish mumkinligini isbotlaydi.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, agrosanoat klasterlarida xarajatlarni hisobga olishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish orqali moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va umumiy iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlarni to'plash, kuzatish hamda tizimli yondashuv asosida xarajatlarni boshqarish tushunchasi o'rganildi. Ushbu jarayonda xarajatlarni samarali boshqarish konsepsiyasi va uning rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida tegishli usullar qo'llanildi. Shuningdek, xarajatlar hisobini samarali tashkil etish uchun qiyosiy va tizimli tahlil, iqtisodiy-statistik usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar agrosanoat klasterlari faoliyatini yanada rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ularning turli sohalar bilan integratsiyasini ta'minlashda muhim dasturiy amal bo'lib xizmat qilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qator normativ-huquqiy hujjatlar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi "Respublikada agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy etish hamda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-151-son¹ Farmoni, 2023-yil 12-dekabrdagi "Qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini yanada rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-205-son² Farmoni, shuningdek 2021-yil 16-noyabrdagi "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-14-son³ Farmoni va soha rivoji uchun qabul qilingan boshqa me'yoriy hujjatlar ushbu tizimning tashkiliy-huquqiy asoslarini belgilash, faoliyat yo'nalishlarini aniqlash, hamda moliyaviy faoliyatini tartibga solishda muhim huquqiy zamin bo'lib xizmat qilmoqda.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-7124200>

2 <https://lex.uz/docs/-6692968>

3 <https://lex.uz/ru/docs/-5731033>

Shu bilan birga, alohida e'tibor qaratiladigan jihatlardan biri – mavjud resurslardan oqilona foydalanish va ularning yo'nalishlarini to'g'ri belgilashdir. Bu esa agrosanoat klasterlarida xarajatlar hisobini yuritishni alohida ahamiyatga ega bo'lgan masalaga aylantiradi.

Xorijiy amaliyotda ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish – buxgalteriya hisobining tarkibiy qismi hisoblanadi. U korxonada moliyaviy natijalarini optimallashtirish maqsadida tashkilot faoliyatini rejalashtirish, nazorat qilish, boshqarish va baholash imkonini beradi. Bizning amaliyotda ham ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish buxgalteriya tizimining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Buxgalteriya hisobining xalqaro amaliyotida joriy davr xarajatlari ularning xarakteriga ko'ra tannarx (expenses) yoki zararlar (losses) sifatida tasniflanadi. Bu yondashuv joriy va kelgusidagi xarajat tushunchalarini farqlash imkonini beradi.

“Xarajatlar” atamasi MHXSda kelgusida olinadigan daromadlarni sarflash (expenditure) doirasida qo'llaniladi. Shu nuqtayi nazardan, xarajatlar – resurslarni sarflash va davr xarajatlarini tan olish o'rtasidagi oraliq kategoriya hisoblanadi. Ular resurslardan foydalanish qiymatini ifodalaydi. Moliyaviy hisobotda ular xarajatlar yoki zararlar sifatida tan olinmaguncha, kompaniya aktivlari tarkibida aks ettiriladi.

MHXSda xarajatlar tushunchasi hisobot davrida iqtisodiy foydaning pasayishi sifatida talqin etiladi. Bu pasayish aktivlar qiymatining kamayishi yoki yo'qotilishi, shuningdek kapitalning kamayishiga olib keluvchi majburiyatlarning ko'payishi orqali ifodalanadi.

Xorijiy tajriba ko'rsatadiki, ishlab chiqarish xarajatlarini guruhlash va taqsimlash jarayoni ishlab chiqarish va sotuv bosqichlarida foyda shakllanishini tezkor nazorat qilish imkonini beradi. Shu sababli, xarajatlar minimal miqdordagi modda (maqola)lar bo'yicha guruhlanadi.

Mahsulotning ayrim turlari o'rtasida xarajatlarni to'g'ri taqsimlashga alohida e'tibor qaratiladi. Ko'p hollarda taqsimlanmagan xarajatlar umumiy moliyaviy natijaga – foyda bilan bog'liq bo'ladi. Quyidagi 1-rasmda tannarxni tashkil etuvchi ishlab chiqarish xarajatlarining moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq moddalari tasnifi keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. MHXSda ishlab chiqarish tannarxini hisoblash moddalari.

Keltirilgan rasmdan ko'rinib turibdiki, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tannarx tarkibini tashkil etuvchi xarajat moddalari uch guruhga ajratilib hisobga olinadi. Biroq amaliyotda esa “Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida”gi [2] Nizomga muvofiq, xarajat moddalari quyidagi 1-jadvalda keltirilganidek besh guruhga tasniflanadi (1-jadval).

1-jadval. Ishlab chiqarish xarajatlari moddalarining qiyosiy tasnifi.

№	Xarajat elementlari	
	54-sonli Nizomga muvofiq	MHXSga muvofiq
1.	Moddiy xarajatlar	IAS-2 “Zaxiralar”
2.	Mehnatga haq to'lash xarajatlari	IAS-19 “Xodimlarning daromadlari”
3.	Ijtimoiy soliq xarajatlari	IAS-19 “Xodimlarning daromadlari «
4.	Amortizatsiya xarajatlari	IAS-16 “Asosiy vositalar”, IAS-38 “Nomoddiy aktivlar”
5.	Boshqalar ishlab chiqarish xarajatlari	IFRS-16 “Ijara”, IAS 23 “Qarzlar bo'yicha xarajatlar»

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq, buxgalteriya hisobida xarajatlar va ularni hisobga olishning yagona standarti mavjud emas. Har bir xarajat elementi muayyan xalqaro standartda aks etadi. Xarajatlarni hisobga olish bo'yicha ba'zi talablar 40-sonli IAS “Investitsion mulk” va 9-sonli IFRS “Moliyaviy instrumentlar” singari standartlarda bayon etilgan. Bunga sabab, moliyaviy hisobotning ushbu elementlari o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjudligidir.

Xarajatlarning alohida elementlarini o'rganar ekanmiz, shuni ta'kidlash lozimki, 16-sonli IAS talablariga ko'ra, amortizatsiya xarajatlari aktivning qoldiq qiymatini hisobga olmagan holda, uning haqiqiy qiymati yoki haqiqiy qiymat o'rni bosuvchi boshqa baholangan qiymati asosida tan olinadi.

19-sonli IASning 11-bandiga muvofiq, agar xodim hisobot davrida korxonaga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, korxonada ushbu xizmatlar evaziga to'lanadigan ishchilarga taqdim etiluvchi qisqa muddatli imtiyozlar miqdorini quyidagi shaklda tan olishi lozim:

- hisoblangan majburiyatlar (ya'ni xarajatlar), ilgari to'langan summa saqlab qolinganda taqdirda. Agar ilgari to'langan summa to'lovning taqsimlanmagan miqdoridan oshsa, tashkilot bu ortiqcha miqdorni aktiv sifatida tan olishi lozim (avans xarajatlari), masalan, kelajakdagi to'lovlarni kamaytirish yoki qaytarib berishga olib keluvchi miqdorda;

- bundan boshqa holatlar, ya'ni boshqa standart talab qiluvchi yoki aktiv qiymatiga kiritishga ruxsat beruvchi badallar bundan mustasno (masalan, 2-sonli IAS va 16-sonli IAS).

Xodimning mehnat faoliyati tugaganidan keyin beriladigan mukofot miqdori korxonada (ba'zida xodimning o'zi ham) tomonidan sug'urta rejasiga to'langan badallar yoki sug'urta kompaniyasiga o'tkazilgan mablag'lar orqali shakllanadi. Ushbu summalar investitsiya daromadlari bilan birga belgilanadi.

Moddiy xarajatlarni hisobga olish kontekstida 2-sonli IASning 10-bandiga ko'ra, tovar-moddiy zaxiralar qiymatiga quyidagilar kiritilishi kerak:

- sotib olish bilan bog'liq xarajatlar;
- qayta ishlash bilan bog'liq xarajatlar;
- zaxiralarning hozirgi joylashuvi va holatini ta'minlash uchun qilingan boshqa zarur xarajatlar.

Mazkur standart, shuningdek, ishlab chiqarish tannarxini hisobga olish va mahsulot tannarxini aniqlash qoidalarini ham belgilab beradi. Ushbu hujjatda ishlab chiqarish xarajatlarni hisobga olish bilan bog'liq asosiy tamoyillar bayon etilib, ular hisobot davri uchun foyda miqdoriga ta'sir ko'rsatuvchi hisoblash usullarini tanlash tartibini o'z ichiga oladi. Standart quyidagilarga oid tavsiyalarni ham taqdim etadi:

- bilvosita ishlab chiqarish xarajatlarni taqsimlash;
- kompleks ishlab chiqarish xizmatlarini taqsimlash;
- balansda kapitalashtiriladigan va kapitalashtirilmaydigan xarajatlar o'rtasidagi farqni aniq belgilash.

O.D. Kaverinaning fikriga ko'ra, ishlab chiqarish xarajatlarni hisobga olish nuqtayi nazaridan 2-sonli IAS ikki muhim xususiyatga ega.

Birinchidan, ushbu standartning 10-bandida buxgalteriya hisobi uchun an'anaviy xarajatlarni hisobga olish usuli – absorption costing (to'liq qamrovli xarajatlar usuli) tartibga solinadi. Bu usulda ishlab chiqarish xarajatlari o'zgaruvchan hamda doimiy xarajatlarni o'z ichiga oladi. Bu holat "direkt-kosting" usulidan farqlanadi. Moliyaviy hisobot tuzishda faqat to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni hisoblashga ruxsat berilmaydi. Ushbu usul xorijiy kompaniyalarda faqat boshqaruv hisobotlarini tayyorlashda qo'llaniladi.

2-sonli IASga muvofiq, xususan, 14-banda normativ hisob buxgalteriya hisobida ham qo'llaniladi. Ushbu standart ortiqcha xarajatlarni takroriy xarajatlarga kiritishni, boshqacha aytganda, hisobot davrida foyda kamayishiga to'liq kiritilishini asoslaydi. Xomashyo, ish haqi va shunga o'xshash elementlarning ortiqcha yo'qotishlari aktivlar balansida aks ettirilgan zaxiralar tarkibiga kiritilmasligi lozim. Normativ usul material zaxiralari, tugallanmagan ishlar va tayyor mahsulotlarni baholashda qo'llash uchun ruxsat etiladi.

Ikkinchidan, 2-sonli IASning 10-bandida ishlab chiqarish tannarxiga quyidagi uchta xarajat guruhi kiritilishi belgilangan:

- ishlab chiqarishdagi o'zgaruvchan to'g'ridan-to'g'ri xarajatlar;
- ishlab chiqarishdagi o'zgaruvchan bilvosita xarajatlar;
- ishlab chiqarishdagi doimiy bilvosita xarajatlar.

16-sonli IASga binoan, tannarx – pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari summasi yoki aktivni sotib olish vaqtida berilgan boshqa to'lovlarning adolatli qiymati, yoki qurilish davrida (yoki agar qo'llash mumkin bo'lsa, boshqa MHXS (IFRS) talablariga muvofiq) tan olingan dastlabki qiymatdir.

Quyidagi shartlar bajarilgan taqdirda, asosiy vosita obyektining tannarxi aktiv sifatida tan olinadi:

- kompaniyaning ushbu obyekt bilan bog'liq kelajakda iqtisodiy foyda olish ehtimoli mavjud bo'lsa;
- ushbu obyektning tannarxini ishonchli baholash mumkin bo'lsa.

Tan olingan asosiy vosita obyekti, mahalliy amaliyotda kuzatilganidek, foydalanish muddati davomida muntazam ravishda amortizatsiya qilinadi. Agar aktiv qiymatining tarkibiy qismi umumiy qiymatga nisbatan sezilarli bo'lsa, bu qism alohida amortizatsiya qilinadi.

Har bir davr uchun amortizatsiya xarajatlari moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda xarajat sifatida tan olinadi. Xalqaro amaliyotda korxonalar amortizatsiyani hisoblash uchun o'zlariga qulay usulni tanlash huquqiga ega bo'lib, bu usul mazkur aktivdan kelajakda olinadigan iqtisodiy foyda modelini aniqroq aks ettirishi kerak.

Bugungi kunda quyidagi amortizatsiya hisoblash usullari qo'llaniladi:

- to'g'ri chiziqli usul;
- qoldiqni kamaytirish usuli;
- mahsulot ishlab chiqarish birliklari usuli.

"Tashkilot xarajatlari" va MHXSga muvofiq qo'shimcha ma'lumotlarni yoritish yondashuvlari o'zaro mos keladi. Biroq, agar ishbilarmonlik muomalasi amaliyoti yoki me'yoriy hujjatlarning tegishli talablari mavjud bo'lsa va ular asosida shartnoma tuzilgan bo'lsa, xarajatlar buxgalteriya hisobida tan olinadi.

Boshqacha aytganda, MHXSdan farqli o'laroq, xarajatlar faqat buxgalterning iqtisodiy foyda kamayishiga oid professional xulosasiga asoslanib emas, balki u albatta hujjat bilan rasmiy ravishda tasdiqlangan bo'lishi kerak.

Natijada, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) va buxgalteriya hisobining milliy standartlari (BHMS) bo'yicha moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda sezilarli tafovutlar vujudga keladi. MHXS va BHMSGa muvofiq xarajatlarni hisobga olishning qiyosiy tavsiflari 2-jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. MHXS vaBHMS standartlarida xarajatlarni tan olishning qiyosiy tahlili.

BHMS	MHXS
Xarajatlar muayyan shartnoma, qonunchilik talablari, ishbilarmonlik muomalasi odatlari bo'yicha amalga oshiriladi	Ushbu shart mavjud emas
Xarajat miqdorini aniqlash mumkin	Xarajat miqdorini ishonchli o'lchash mumkin
Amaliyot natijasida iqtisodiy foyda kamayishiga ishonch mavjud	Kelajakda aktivning pasayishi yoki majburiyatning ko'payishi bilan bog'liq iqtisodiy foyda kamayadi
Xarajatlar hisob-kitob asosida tan olinadi	Xarajatlar hisob-kitob asosida tan olinadi
Xarajatlar hujjat bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak	Xo'jalik operatsiyalarining aks etishi boshlang'ich hujjatlarning mavjudligi yoki mavjud emasligi bilan bog'liq emas

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xarajatlar tarkibi bo'yicha moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda yoki moliyaviy hisobotning izohlarida qo'shimcha ma'lumotlarni yoritishni talab etadi. Bu, avvalo, xarajatlarni taqsimlashga asoslangan tasnifdan foydalanilganda, xarajatlarning o'ziga xos xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar kelajakdagi pul oqimlarini prognozlashda foydali bo'lishi bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xarajatlarning mohiyati va hajmi bo'yicha ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega bo'lsa, ularni yoritishni ko'zda tutadi. Xususan, quyidagi ma'lumotlarni yoritish mumkin:

- tovar-moddiy zaxiralar qiymatini sotuv bo'yicha sof qiymatgacha yoki asosiy vositalarni qoplab beriluvchi qiymatgacha hisobdan chiqarish, hamda bunday hisobdan chiqarishning qayta tan olinishi;
- asosiy vosita obyektlarini tasarruf etish;
- investitsiyalarning chiqib ketishi;
- sud jarayonlariga oid da'volarni hal etish.

Shunday qilib, MHXSni joriy etish korxonalarda xarajatlarni samarali boshqarish, ularning hisobini mahsulot tannaxida to'g'ri aks ettirish bilan birga, boshqaruvni axborot bilan ta'minlash tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida, tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Epstein M. J., Jermakowicz E. K. IFRS: Policies and Procedures. – New Jersey: Wiley, 2010. – 384 p.
2. Deloitte. Application of IFRS in Agricultural Enterprises. – London: Deloitte Insights, 2019.
3. Ernst & Young. Guide to IFRS for Agricultural Companies. – Frankfurt: EY Global, 2020.
4. PMG. Financial Reporting in the Agricultural Sector. – Amsterdam: KPMG Publishing, 2021.
5. S. J. Karimova. Agroklastarlarda xarajatlarni hisobga olishda zamonaviy yondashuvlar. – T.: Fan va taraqqiyot, 2023. – 154 b.
6. R. E. Needles, M. Powers. Financial Accounting. – Boston: Cengage Learning, 2013. – 704 p.
7. IFRS Foundation. International Financial Reporting Standard 41 – Agriculture. – London: IFRS Foundation, 2022.
8. IFAC. Handbook of International Public Sector Accounting Standards. – New York: International Federation of Accountants, 2021.
9. Toshpo'latov A.Sh. Improving the Cost Management Mechanism in Management Accounting. Academic Journal of Digital Economics and Stability. Spain. Volume 15, 2022, ISSN 2697-2212. P. 176-183. <https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/article/view/453/436>
10. Klaster va manfaatdorlik – O'zbekiston qishloq xo'jaligining kelajagi. old.gov.uz/oz/news/view/28847

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>